

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO
DIDACTIC STRATEGIES TO IMPROVE READING COMPREHENSION IN THIRD GRADE STUDENTS

Autor: ¹Claudio Dionicio Ricardo Tigrero y ²Alex Ricardo López Ramos.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-7018-8158>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-7247-969X>

¹E-mail de contacto: claudio.ricardotigrero1739@upse.edu.ec

²E-mail de contacto: alopezr@upse.edu.ec

Afiliación: ^{1*2*}Universidad Estatal Península de Santa Elena, (Ecuador).

Artículo recibido: 26 de Agosto del 2025

Artículo revisado: 29 de Agosto del 2025

Artículo aprobado: 9 de Septiembre del 2025

¹Licenciado en Ciencias Sociales y mención en Comunicación Social graduado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, (Ecuador) con dos años de experiencia laboral. Maestrante en Educación Básica Universidad Estatal Península de Santa Elena, (Ecuador).

²Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Básica graduado de la Universidad Técnica de Ambato, (Ecuador) con seis años de experiencia laboral. Magíster en Innovación en Educación graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, (Ecuador).

Resumen

El propósito de esta investigación fue destacar las estrategias educativas para optimizar la comprensión lectora, promocionando las ventajas que ofrecen los modelos tradicionales y los nuevos avances en aprendizaje. Se aplicó el enfoque cualitativo, con diseño descriptivo correlacional. La muestra empleada fue de 8 docentes que en sus clases emplean la lectura como patrón de aprendizaje, siendo la entrevista semiestructurada la herramienta indicada, se empleó un cuestionario de preguntas abiertas como instrumento. El resultado indicó que las estrategias se deben aplicar desde temprana edad escolar, asumiendo la responsabilidad tanto autoridades como docentes con el empleo de diversas plataformas digitales y el uso de juegos, dinámica en destreza e innovación intelectual. En la conclusión, se demostró la garantía que ofrecen las TIC y el aporte académico del docente para sus estudiantes.

Palabras clave: Estrategias didácticas, Comprensión lectora, Docentes, Estudiantes, Herramientas digitales, TIC.

Abstract

The purpose of this investigation was to highlight educational strategies to optimize reading comprehension, promoting the

advantages offered by traditional models and new advances in learning. The qualitative approach was applied, with a descriptive correlational design. The sample used was of 8 teachers who use reading as a pattern of learning in their classes, being the semi-structured interview the indicated tool, a questionnaire of open questions was used as an instrument. The result indicated that the strategies should be applied from an early school age, assuming the responsibility of both authorities and teachers with the use of various digital platforms and the use of games, dynamics in skill and intellectual innovation. In conclusion, the guarantee offered by ICT and the academic contribution of teachers to their students was demonstrated.

Keywords: Didactic strategies, Reading comprehension, Teachers, Students, Digital tools, ICT.

Sumário

O objetivo desta publicação foi destacar as estratégias educacionais para otimizar a compreensão da leitura, promovendo as vantagens oferecidas pelos modelos tradicionais e os novos desenvolvimentos na aprendizagem. Foi aplicada uma abordagem qualitativa, com um desenho descritivo e correlacional. A amostra utilizada foi de 8

professores que utilizam a leitura como padrão de aprendizagem em suas aulas, sendo a entrevista semiestruturada a ferramenta indicada, um questionário de perguntas abertas foi utilizado como instrumento. O resultado indicou que as estratégias devem ser aplicadas desde a mais tenra idade escolar, sendo que tanto as autoridades quanto os professores devem se responsabilizar pelo uso de diversas plataformas digitais e pelo uso de jogos, dinâmicas em habilidades e inovação intelectual. Em conclusão, foi demonstrada a garantia oferecida pelas TIC e a contribuição acadêmica dos professores para seus alunos.

Palavras-chave: Estratégias de ensino, Compreensão de leitura, Professores, Alunos, Ferramentas digitais, TIC.

Introducción

La educación escolar es la base imprescindible de todas las sociedades, donde el docente está en constante exploración de nuevas tendencias sobre estrategias didácticas que mejoren la comprensión lectora en los estudiantes. Según Morante y Ramírez (2024), en la etapa educativa escolar debe emplearse mecanismos que fomenten la creatividad, la confianza como instrumentos de conocimiento, con el apoyo de criterios cognitivos pedagógicos e innovadores. Por esta razón, no solo basta el apoyo tutorial en la institución, si no el control de tareas o actividades desde el hogar como una técnica para mejorar la comprensión de lo que se lee e interpreta, con el propósito de mejorar el rendimiento académico. En la Institución de Educación Básica Franz Warzawa, localizada en la comunidad de Cadeate, en el cantón Santa Elena. Se han identificado problemas recurrentes relacionados con la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado. Estos impedimentos impactan de manera negativa en el rendimiento académico general, al limitar la capacidad de los niños

para abordar textos en diversas asignaturas y, por ende, para adquirir nuevos conocimientos de manera efectiva. Además, se evidencia una falta de hábito de lectura en el hogar, lo que agrava la situación y destaca la importancia de implementar estrategias didácticas innovadoras en el salón de clases.

Para ello, se demostrará la importancia de la comprensión lectora para los estudiantes y sus fases pedagógicas, así como los componentes y nuevas tácticas que se emplean en el aula por parte de los docentes. Además, de los prototipos de estrategias educativas o didácticas. Los docentes escolares en la actualidad tienen un reto perenne, el cual es brindar diversos esquemas didácticos a sus estudiantes y estos los relacionen de manera responsable. De acuerdo a la Universidad de los Andes (2023), la estrategia didáctica es un plan direccionado por los docentes e impartida para los alumnos, el cual incluyen métodos de enseñanzas y prácticas adecuadas para establecer niveles de aprovechamiento. Estas nuevas metodologías de estudio forman una expectativa en los estudiantes de educación básica y suelen ser los protagonistas en la praxis de las actividades. Las estrategias didácticas son acciones favorables que benefician no solo a los estudiantes de educación básica, sino también en la educación superior, estas brindan nuevas experiencias de aprendizaje y mejoran en su capacidad receptiva (Herrera y Villafuerte, 2023). Por tanto, el estudiante debe recibir estas herramientas indispensables de estudio, assimilarlas y aplicar con el fin de mejorar las destrezas cognitivas en las prácticas de estudio.

Para entender lo que se lee y se interpreta de forma correcta, es necesario ser consciente la conceptualización de comprensión lectora.

Para cumplir los compromisos y el éxito académico es necesario apreciar la comprensión lectora como requisito indispensable desde el aspecto cognitivo y no cognitivo (Montaña, 2025). Es decir, la comprensión lectora está basado en un proceso para aprender desde la parte del razonamiento, pero también depende de otros aspectos como la motivación, comunicación y la perseverancia. Montagud (2024) menciona que las estrategias son procesos, pasos o herramientas que emplean los profesores para lograr que sus estudiantes alcancen un rendimiento apropiado en aprovechamiento con la participación activa. Estas tácticas para la enseñanza deben ser colaborativas para brindar en un futuro experiencias estudiantiles. La base principal es el conocimiento práctico del docente sobre las diversas temáticas y con el aporte del director de la institución, proponer varios modelos que permitan emplear correctas propuestas estratégicas avaladas con soportes científicos (Arroyo, 2023). En tal sentido, debe existir conexión entre autoridades, docentes, estudiantes e incluso padres de familia, para conocer roles y responsabilidad.

Makuc (2020) indica que existe tres aristas en las cuales el estudiante y los maestros de lengua tienen relación de conocimientos con la comprensión textual y se pueden definir por las conjeturas sobreentendidas, participativa o poética. En este contexto debe existir la preparación académica docente para cumplir la noción de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Sobremanera cuando aparecen las carencias intelectuales, pues como avanzan en su escolaridad existe poco interés en la comprensión de textos y sus interpretaciones (Errázuriz et al., 2020). Por ello, se necesita que el estudiante se acople a

las nuevas estrategias educativas inclusive ayudados por las tendencias tecnológicas. Para fomentar estas características en el estudiante es necesario trabajar desde la realidad de cada estudiante. Según Blanco et al. (2022) declaran que se debe inculcar la cultura a la lectura de textos desde las escuelas, colegios y universidades, las familias son los núcleos de la sociedad que aporta a la generación de ciencias y conocimientos. En consecuencia, los padres o madres de familia aportan desde el control de tareas, los procedimientos adecuados de plataformas digitales o herramientas para aprender, con la finalidad de tener una lectura reflexiva y razonada.

En estos tiempos son los estudiantes de educación primaria que de manera intuitiva desarrollan diversas destrezas al buscar información interactiva que aporte a sus nuevos conocimientos (Pozuelo, 2020). Por ende, son los maestros quienes deben brindar nuevas herramientas que aporten a entender mejor los textos que, pueden ser cortos y en algunos casos extensos. Según Vargas (2017) el empleo de recursos didácticos digitales con soportes avanzados en Tecnologías de Información y Comunicación, aplicados en línea o sin ello, fortalece el proceso de lectura en lo teórico y en lo práctico. Sin embargo, Campos y Rivera (2024) afirma que estas ventajas deben fortalecerse desde el hogar con hábitos continuos para mejorar una alfabetización digital. Tenecota et al. (2024) en su aporte investigativo propone la correcta utilización de recursos digitales como: Nearpod, Padlet, Newsela y Kahoot proporcionan más interés en los estudiantes de educación primaria, favoreciendo a la comprensión lectora, el entendimiento profundo y dinámico de textos. Estas

herramientas agregadas al empleo de otros recursos como videos educativos, audios narrativos, esquemas o juegos didácticos suministran más habilidades y el entorno agradable del estudiante. Por esta razón, se deben fortalecer estas estrategias educativas a través de dinámicas en el salón de clases y en el hogar.

De acuerdo a Medina (2023) las estrategias educativas para fortalecer la comprensión lectora pueden ser: Jugando y resumiendo, se le pide al estudiante hacer un resumen a su manera durante un tiempo establecido. Dibuja a los personajes, esto facilita la creación visual y desarrollo imaginario del estudiante. La caja sorpresa, los estudiantes escogen las tarjetas donde están varias preguntas en modalidad abierta, para que los niños en sus propias palabras puedan expresarse y hasta modificar la historia. El juego de las profecías, durante la lectura y haciendo una pausa, se le pregunta al estudiante sobre que podría pasar en la historia. Por este motivo, es indispensable acostumbrar a los escolares lo importante que es la lectura y su comprensión. Con respecto al tema, se han realizado varias propuestas relacionadas con las variables de esta investigación. En Venezuela, Rojas (2019) propuso planes con fines estratégicos educativos de innovación, con la finalidad de proporcionar un elevado rendimiento escolar en una institución con un porcentaje bajo en aprovechamiento. Se empleó como metodología un proyecto factible con estudio de caso y campo el mismo que proporcionó una realidad de enfoque cuantitativo, su población fueron los docentes del establecimiento, los mismos que cumplieron ciertos parámetros de análisis sistemáticos. Se llegó a la conclusión que los docentes necesitan un plan estratégico innovador para

cumplir varias habilidades educativas y a su vez alcanzar mejores resultados académicos en los alumnos como objetivo principal en el periodo escolar.

De igual forma, Pernía y Méndez (2018) esbozaron la necesidad de crear un programa social educativo sobre la lectura en escolares, con perspectivas formativa y valorativa, el enfoque que se utilizó fue cualitativo siendo la población de 18 estudiantes, la técnica para la recolección de información fue la observación, lista de cotejos y notas de campo. El resultado precisó no solo el entendimiento de las fases implícitas o explícitas, sino aplicar conocimientos adquiridos con aprendizaje significativo, rutina y dominio de tácticas en clases, además de las continuas motivaciones e interacciones innovadoras del profesor y el estudiante. En Colombia, Jaramillo et al. (2024) analizó los métodos realizados en el salón de clases sobre la lectura y la comprensión de lo que se lee en los estudiantes de básica. La metodología fue cualitativa de perspectiva hermenéutica, para la recolección de datos se usó un test y la observación participante y no participante, siendo la población de 32 estudiantes seleccionados con criterios de los autores. Los resultados indicaron que los escolares tienen diversos niveles con respecto a desarrollo lectura-comprensión. Las conclusiones de este aporte determinaron que las estrategias tienen diversas ventajas en la promoción de aprendizaje, orientados en sus perspectivas y en sus diversas etapas educativas.

Almanza et al. (2023) elaboró un trabajo con estudiantes de cuarto grado de una institución educativa sobre comprensión lectora. La metodología empleada fue cualitativa, los instrumentos fueron una entrevista a docentes y un cuestionario de interrogantes basadas en

estrategias educativas, los hallazgos encontrados indicaron que el 50% de los estudiantes tienen dificultades en obtener información desde un breve texto, un 65% puede procesar información explícita. Sin embargo, son más los desaciertos que los aciertos en las preguntas formuladas, además los docentes indican que los estudiantes tienen problemas en la fluidez y argumentación. Se llega a la conclusión que se requiere más actividades colaborativas como juegos de trabajos, concurso de cuentos, lectura de imágenes. Se determinó la importancia de repotenciar las conceptualizaciones, así como motivar a los estudiantes trabajar con nuevas estrategias en todas las asignaturas de estudio. En Perú, Paucar et al. (2024) consideraron la rutina de la lectura y su entendimiento. Para su consecución se empleó el enfoque de un análisis documental de 40 trabajos académicos almacenadas en ciertas bases de datos, con una revisión mesurada de ciertas teorías, conceptualizaciones y categorías afines a la comprensión de la lectura. El hallazgo encontrado determinó que la comprensión lectora a través del hábito de leer es indispensable y enriquecedor, facilitando el desarrollo intelectual personal y profesional, es decir la rutina de la lectura favorece el conocimiento, empoderamiento o influencia de diversos temas. Se recomendó que efectuar varias estrategias que fomenten la lectura y su agudeza como base desde las etapas escolares, en las familias, en las pequeñas sociedades culturales, en la asignatura de literatura, en concursos de oratoria y en todos los niveles educativos.

En Ecuador, Reyna y Castro (2023) discurren sobre el nivel analítico y académicos en las instituciones superiores, se analizó la importancia de la comprensión de textos y su grado de complejidad, el enfoque

empleado fue el cualitativo con técnicas documentales y bibliográficas. En la revisión sistemática basada en artículos, tesis y proyectos de los últimos cinco años, se determinó lo esencial que es la comprensión de textos en las universidades y el rol protagónico de las TIC, las conclusiones fijaron que son válidas las experiencias en las aulas educativas universitarias. El propósito investigativo está enmarcado en un objetivo general: Diseñar un plan de estrategias educativas con el fin de mejorar la comprensión lectora mediante la elaboración de materiales lúdicos que faciliten la práctica continua en los estudiantes de tercer grado. Para la obtención de este se deberán: Identificar las fases de las estrategias educativas que permitan varias estrategias para una mejor comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado. Con ello se espera. Evaluar los resultados con la finalidad de delinear las estrategias educativas. Elaborar una propuesta pedagógica con el propósito de influir en las estrategias educativas en el aprendizaje de lectura en estudiantes de tercer grado.

Materiales y Métodos

La investigación es cualitativa, estos enfoques son los adecuados para entender los casos desde una guía cualitativa, descubrir conceptos en torno al tema y describir las vivencias de las personas en sus propios ambientes (Hernández y Mendoza, 2018). En este sentido, el proceso es el indicado, si se trata de hallar nuevos avances o progresos en la educación escolar. Este estudio tiene un diseño descriptivo correlacional. Según Hernández et al. (2014) corresponde al análisis de un grupo, población o conglomerado, en el mismo se describen sus características y propiedades. Para estas indagaciones la población serán los docentes

de la Institución Educativa Básica Franz Warzawa de la comunidad Cadeate. La muestra corresponde a 8 docentes que imparten diferentes asignaturas dentro de la institución, por lo tanto, se considera un muestreo por conveniencia. Los criterios del autor determinan que, los docentes consultados serán maestros titulares y que emplean diversas estrategias educativas con sus estudiantes y con énfasis en la comprensión lectora. No se incluyen a maestros reemplazantes o practicantes, maestros de asignaturas relacionadas a educación física o educación cultural y artísticas (ECA). Para la recolección de información se emplea la técnica de la

entrevista semiestructurada el mismo que forma parte de la investigación cualitativa, con un enfoque epistemológico (Martínez, 2006). Por lo tanto, este procedimiento es el indicado para llegar a resultados y conclusiones. El cuestionario para el desarrollo de preguntas se realizó entre el 10 y 15 de febrero, a través de sesiones de trabajo en la plataforma de Zoom, las mismas que fueron grabadas y registradas en la plataforma Drive.

Resultados y Discusión

En este siguiente apartado, encontramos los resultados de cada una de las preguntas formuladas en esta investigación.

Tabla 1. Cuestionario de entrevistas a docentes

Interrogantes	Autores	Análisis
¿Qué gestiones pedagógicas, cognitivas o innovadoras utiliza para diseñar las estrategias educativas e impartirlas en clases?	La etapa escolar debe emplearse mecanismos que fomenten la creatividad, la confianza como instrumentos de conocimientos, con el apoyo de criterios cognitivos pedagógicos e innovadores (Morante y Ramírez 2024).	Las estrategias se ajustan a los objetivos de cada entidad educativa, se trabaja en función de grupo, resaltando los aspectos positivos de cada alumno. Se refuerza el lenguaje con prácticas novedosas.
¿Por qué motivo los estudiantes a medida que avanzan en su escolaridad tienen poco interés en la lectura y por ende en la comprensión de textos?	Adecuada preparación académica docente para cumplir la noción de los procesos de comprensión lectora, como avanzan en su escolaridad existe poco interés en la lectura (Errázuriz et al., 2020).	La lectura como cultura de aprendizaje de las ciencias, debe ser la clave. Los docentes deben inculcar a sus alumnos el amor a la lectura, los concursos escolares de oratoria y otros deben ser continuos. De esta manera puede permanecer ese interés.
¿De qué manera los docentes de lenguaje y literatura deben llegar a sus alumnos a través de la participación activa y argumentativa?	El estudiante y los maestros de lengua tienen relación de conocimientos con la comprensión textual y se pueden definir por conjeturas sobreentendidas, participativa o poética (Makuc 2020).	La literatura es una asignatura base, donde el alumno puede crear criterios y juicios propios. Por tanto, la lectura abre puerta a la creatividad, la visión y expresión académica adecuada.
¿Es necesario el empleo de los soportes digitales que ofrecen las Tecnologías de la información y comunicación para fortalecer las estrategias educativas en comprensión lectora?	El uso de recursos didácticos digitales con soportes avanzados en Tecnologías de Información y Comunicación, aplicados en línea o sin ello, fortalece el proceso de lectura en lo teórico y en lo práctico (Vargas 2017).	Aprovechar las ventajas que ofrece las tecnologías de la información es vital, la práctica en la lectura y sus pasos para asimilar es un punto a favor. Usar diversos soportes donde no es necesario enlaces con el internet.
¿Los recursos digitales como Nearpod, Padlet, Newsela y Kahoot, utilizadas como estrategias educativas aportan para tener una mejor comprensión lectora?	Según Tenecota et al. (2024) la correcta utilización de recursos digitales como: Nearpod, Padlet, Newsela y Kahoot proporcionan más interés en los estudiantes de educación primaria, favoreciendo a la comprensión lectora y el entendimiento profundo.	Estos y otros recursos son de mucha importancia para aprender y desarrollar habilidades en la lectura, la práctica constante en clases y en la casa llevará a descubrir nuevas habilidades.
¿Jugando y resumiendo, dibuja a los personajes, la caja sorpresa, el juego de las profecías, como estrategias educativas, mejoran la comprensión lectora en los estudiantes?	Las estrategias educativas para fortalecer la comprensión lectora pueden ser: Jugando y resumiendo, se le pide al estudiante hacer un resumen a su manera durante un tiempo establecido. Dibuja a los personajes, esto facilita la creación visual y desarrollo imaginario del estudiante. La caja sorpresa, los estudiantes escogen las tarjetas donde están varias preguntas en modalidad abierta, para que los niños en sus propias palabras puedan expresarse y hasta modificar la historia. El juego de las profecías, durante la lectura y haciendo una pausa, se le pregunta al estudiante sobre que podría pasar en la historia. (Medina 2023).	Todas esas actividades son las más adecuadas e idóneas para trazar diversas estrategias educativas. Estas conviene realizar con los estudiantes y las autoridades del plantel. Los alumnos deben asimilar que todo el proceso y este lleva su tiempo y espacio. La práctica en el salón o fuera del mismo ayudará a mejorar las condiciones en la lectura.

Fuente: elaboración propia

En relación con la primera pregunta sobre. ¿Qué gestiones pedagógicas, cognitivas o innovadoras utiliza para diseñar las estrategias educativas e impartirlas en clases? Los docentes consultados indicaron, que es necesario trazar estrategias educativas adecuadas, donde a través de la práctica pedagógica se puedan brindar nuevas experiencias a los estudiantes, además de crear un hábito en la lectura que es, desde donde nace esa iniciativa de la comprensión textual. La segunda interrogante menciona, ¿Por qué motivo los estudiantes a medida que avanzan en su escolaridad tienen poco interés en la lectura y por ende en la comprensión de textos? Los docentes consultados indican que, es importante inculcar la cultura de la lectura desde la temprana preparación escolar, los estudiantes deben practicar dentro y fuera del salón las diversas estrategias pedagógicas que emplea el docente. Sobre la tercera interrogante indica, ¿De qué manera los docentes de lenguaje y literatura deben llegar a sus alumnos a través de la participación activa y argumentativa? Los docentes entrevistados manifiestan que la asignatura de Lengua y Literatura es la base de todas las demás asignaturas, agregan que se requiere que los estudiantes se acostumbren a leer, esto los lleva a llenarse de conocimientos y discernir con sus propios criterios.

En la pregunta cuatro, ¿Es necesario el empleo de los soportes digitales que ofrecen las Tecnologías de la información y comunicación para fortalecer las estrategias educativas en comprensión lectora? Los maestros respondieron que, es indispensable aprovechar las todas las ventajas que ofrecen las TIC, existen muchos programas que no requieren de internet, allí se puede trabajar con los estudiantes, donde la práctica debe ser continua en las clases y en el domicilio. En relación a la

quinta pregunta que formula lo siguiente, ¿Los recursos digitales como Nearpod, Padlet, Newsela y Kahoot, utilizadas como estrategias educativas aportan para tener una mejor comprensión lectora? Los docentes analizan que, estas herramientas estratégicas son las adecuadas para una mejor comprensión lectora, sobre todo en los estudiantes que tienen esa facilidad a las herramientas digitales. En la sexta interrogante donde se indica, ¿Jugando y resumiendo, dibuja a los personajes, la caja sorpresa, el juego de las profecías, como estrategias educativas, mejoran la comprensión lectora en los estudiantes? Los educadores destacan que, estas estrategias educativas son eficaces para desarrollar la comprensión de textos cortos, requieren de tiempo y espacio, además muestra destrezas y voluntad de los educandos para aprender. Por lo tanto, es sustancial que se practique de manera constante.

En correspondencia a los resultados obtenidos, se destaca que la base principal es el conocimiento académico y pedagógico del docente, así lo menciona Arroyo (2023) sobre las diversas temáticas que debe emplear el profesor y con el aporte del director de la institución, proponer varios modelos estratégicos avalados con soportes científicos. El resultado de la pregunta 1, ¿Qué gestiones pedagógicas, cognitivas o innovadoras utiliza para diseñar las estrategias educativas e impartirlas en clases? En este sentido, la Universidad de los Andes (2023), indica que la estrategia didáctica es un plan direccionado por los docentes e impartida para los alumnos, el cual incluyen métodos de enseñanzas y prácticas adecuadas para establecer niveles de aprovechamiento. Por esta razón, los docentes en su preparación adecuada son las personas más aptas. En concordancia con la pregunta 2, ¿Por qué motivo los estudiantes a medida que

avanzan en su escolaridad tienen poco interés en la lectura y por ende en la comprensión de textos? Montaña (2025) considera que, para cumplir los compromisos y el éxito académico es necesario apreciar la comprensión lectora como requisito indispensable desde el aspecto cognitivo y no cognitivo. Por esta razón, se debe aprender desde muy temprana edad escolar los mecanismos de leer, aprender y comprender.

Sobre la interrogante 3, ¿De qué manera los docentes de lenguaje y literatura deben llegar a sus alumnos a través de la participación activa y argumentativa? Coincide la apreciación de Makuc (2020) en esa correlación entre estudiantes y los maestros de lengua, esta relación de conocimientos con la comprensión textual y se pueden definir por tres aristas definidas. Sobre la respuesta de la pregunta 4, ¿Es necesario el empleo de los soportes digitales que ofrecen las Tecnologías de la información y comunicación para fortalecer las estrategias educativas en comprensión lectora? Sin embargo, Campos y Rivera (2024) afirma que estas ventajas deben fortalecerse desde el hogar con hábitos continuos para mejorar una alfabetización digital. Es decir, las herramientas están a disposición, pero debe existir un orden y disciplina por parte del escolar. La respuesta de la pregunta 5, ¿Los recursos digitales como Nearpod, Padlet, Newsela y Kahoot, utilizadas como estrategias educativas aportan para tener una mejor comprensión lectora? Esta conceptualización lo comparte Pozuelo (2020) al indicar que, en estos tiempos son los estudiantes de educación primaria que de manera intuitiva desarrollan diversas destrezas al buscar información interactiva que contribuya a sus nuevos conocimientos. Por este motivo, los estudiantes se adaptan muy fácil a estas plataformas digitales y cumplen con expectativas. En definitiva, en la interrogante 6,

¿Jugando y resumiendo, dibuja a los personajes, la caja sorpresa, el juego de las profecías, como estrategias educativas, mejoran la comprensión lectora en los estudiantes? Concuerdan Herrera y Villafuerte (2023) al identificar a las estrategias didácticas como acciones favorables que benefician no solo a los estudiantes de educación básica, sino también en la educación superior, estas proporcionan nuevas experiencias de aprendizaje y mejoran la capacidad receptiva.

Conclusiones

De acuerdo a Fidalgo et al. (2014) la generación de conocimientos la proporcionan las instituciones educativas. En consecuencia, el proceso de estudio en relación a las estrategias educativas es fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de la Institución de Educación Básica Frank Warzawa, lo más trascendental es la apertura que debe existir entre estudiantes, maestros, autoridades y padres de familia, cuando en mancomunidad buscan mecanismos metodológicos para fortificar la enseñanza escolar. Se destaca las múltiples herramientas digitales que los estudiantes consiguen emplear para fomentar su amor a leer, entender y retener las ideas principales de una lectura. Además, de incentivar desde dinámicas creadoras, juegos de destreza en palabras e imágenes. Así lo considera Morante y Ramírez (2024) en la etapa educativa escolar debe emplearse mecanismos que fomenten la creatividad. Por lo consiguiente, se debe buscar la excelencia académica, desde la preparación escolar. Lo más favorable en el proceso de la búsqueda de expresiones en los consultados, fue la apertura en las sesiones, donde los docentes indicaron lo necesario de implementar diversas metodologías de estudio. Se debe explotar los equipos digitales que ofrece las tecnologías.

Siendo lo más complejo, la recopilación extensa de contenidos en relación a las respuestas proporcionadas durante el procedimiento exploratorio.

Referencias Bibliográficas

- Almanza, S., Ruiz, L., Romero, M., & López, U. (2023). Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado cuarto, Sincelejo-Sucre. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 7(13), 33–55. <https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog23.11081303>
- Arroyo-Valenciano, J. (2023). El diseño de estrategias y tácticas en la planificación estratégica de la educación. *Revista Educación*, 47(1). <https://doi.org/10.15517/revedu.v47i1.51984>
- Blanco, C., De Nobrega, E., Arocha, G., & Blanco, C. (2022). La lectura como proceso de acercamiento al conocimiento en los estudiantes universitarios. *Revista Digital La Pasión del Saber*, 12(21), 32–42. <https://lapasiondelsaber.ujap.edu.ve/index.php/lapasiondelsaber-ojs/article/view/8>
- Campos, I., & Rivera-Alegre, P. (2024). Influence of the use of ICT on the development of reading comprehension in primary education. *Ocnos*, 23(2). <https://doi.org/10.18239/ocnos.2024.23.2.451>
- Errázuriz, M., Fuentes, L., Cocio, A., Davison, O., Becerra, R., & Aguilar, P. (2020). ¿Comprendemos más los textos si nos gusta leer?: Actitudes y desempeños lectores del estudiantado de escuelas públicas de la Araucanía, Chile. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 20(3), 549–589. <https://doi.org/10.1590/1984-6398202015350>
- Fidalgo, Á., Seinechaluze, M., Borrás, O., & García, F. (2014). Educación en abierto: integración de un MOOC con una asignatura académica. *Red de Información Educativa*, 15(3), 233–255. <http://hdl.handle.net/11162/108003>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Herrera, C., & Villafuerte, C. (2023). Estrategias didácticas en la educación. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 758–772. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.552>
- Jaramillo, B., Calle, A., Palacio, D., Durango, L., & Rodríguez, E. (2024). Estrategias metodológicas impactando el desarrollo de la lectoescritura en estudiantes del grado primero. *Revista Interamericana de Investigación Educación y Pedagogía*, 17(1), 59–83. <https://doi.org/10.15332/25005421.9481>
- Makuc, M. (2020). Teorías implícitas de los estudiantes sobre comprensión de textos: Avances y principales desafíos de investigación en la formación inicial de profesores y otras disciplinas. *Sophia Austral*, (25), 71–92. <https://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaustral/article/view/302>
- Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa: Síntesis conceptual. *Revista de Investigación en Psicología*, 9(1), 123–146. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2238247>
- Medina, V. (2023). 6 actividades para desarrollar la comprensión lectora de los niños. *Guía Infantil*. <https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/lectura/6-actividades-para-desarrollar-la-comprension-lectora-de-los-ninos/>
- Montagud Rubio, N. (2024). Estrategias de enseñanza: qué son, tipos y ejemplos.

- Psicología y Mente.*
<https://psicologiaymente.com/desarrollo/estrategias-ensenanza>
- Montaña, G. (2025). Current state of research on reading comprehension and anxiety. *European Public and Social Innovation Review*, 10, 1–22.
<https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1039>
- Morante, H., & Ramírez, M. (2024). Comprensión lectora y aprendizaje significativo en los estudiantes de educación básica superior. *Revista Científica y Académica Estudios y Perspectivas*, 4(2).
<https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i2.207>
- Paucar, A., Llacsá, L., & Meleán, R. (2024). Hábito de lectura en estudiantes de educación primaria. *Aula Virtual*, 5(11), 29–43.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464908>
- Pernía, H., & Méndez, G. (2018). Estrategias de comprensión lectora: Experiencia en educación primaria. *Educere*, 22(7), 107–115.
<https://www.redalyc.org/journal/356/35656002009/html/>
- Pozuelo, J. (2020). Educación y nuevas metodologías comunicativas: Flipped classroom. *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 29, 681–701.
<https://doi.org/10.5944/signa.vol29.2020.23421>
- Reyna, M., & Castro, Y. (2023). Importancia del fortalecimiento de las estrategias de comprensión lectora en las instituciones de educación superior. *Revista San Gregorio*, 1(52), 194–204.
<https://doi.org/10.36097/rsan.v1i56.2515>
- Rojas, L. (2019). Elevar el rendimiento académico con estrategias educativas. *Revista Científica*, 4(12), 127–140.
<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.12.6.127-140>
- Tenecota, E., Vargas, G., & Toapanta, J. (2024). Recursos digitales para la enseñanza de la comprensión lectora en niños. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4).
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13068
- Universidad de los Andes. (2023, septiembre 21). Las cuatro estrategias didácticas de aprendizaje más efectivas en el aula. *Educación*.
<https://programas.uniandes.edu.co/blog/las-cuatro-estrategias-didacticas-de-aprendizaje-mas-efectivas-en-el-aula-y-cinco-ejemplos>
- Vargas, G. (2017). Recursos educativos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Cuadernos Hospital de Clínicas*, 58(1), 68–74.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762017000100011

